

Perancangan Sistem Aplikasi Booking Parkir Menggunakan Sensor Infrared Berbasis *Internet Of Things*

Mokhamad Jamaluddin Anas¹, Dolly Virgian Shaka Yudha Sakti²

^{1,2} Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur

Email Copresponent Author : 1611510213@student.budiluhur.ac.id

Abstract — *The parking system is one of the most important components in the transportation system, over time The need for parking spaces increases with the increase in the number of vehicles that bring private vehicles to increase cars. If the parking system still uses a manual system, this will certainly make it difficult for motorists if they want to park specifically in crowded hours, because the driver does not know for certain the parking slots are still empty. To overcome this problem at the parking location, it is necessary to implement a microcontroller-based Smart Parking System. In designing hardware it uses ESP32 Node MCU as a microcontroller and infrared sensor to check the status of the parking slot. The purpose of this study is to create a microcontroller-based Smart Parking System so that motorists can understand slots at the parking location and can make reservations on slots needed using a mobile application, on parking slots using parking keys, on slots, can only be used by motorists who have made booking. Based on the results of tests that have been carried out obtained infrared sensor and parking lock results can run normally.*

Keyword — *infrared sensors, internet of things, mobile applications, smart parking system.*

Abstrak — Sistem parkir merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kebutuhan sistem transportasi, seiring berjalannya waktu kebutuhan akan ruang parkir cenderung meningkat dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil. Jika sistem parkir masih menggunakan sistem manual hal ini tentu akan menyulitkan pengendara mobil jika ingin parkir terutama di jam padat, karena pengendara tidak tahu dengan pasti slot parkir yang masih kosong. Untuk mengatasi hal tersebut pada lokasi parkir perlu menerapkan *Smart Parking System* berbasis mikrokontroler. Dalam perancangan *hardware* menggunakan ESP32 Node MCU sebagai mikrokontroler dan sensor *infrared* untuk mengecek status pada slot parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat *Smart Parkirng System* berbasis mikrokontroler sehingga pengendara dapat mengetahui ketersediaan slot pada lokasi parkir dan dapat melakukan *booking* pada slot yang diinginkan menggunakan aplikasi *mobile*, pada slot parkir menggunakan *parking lock* sehingga pada slot tersebut hanya bisa digunakan oleh pengendara yang sudah melakukan *booking*. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan diperoleh hasil bahwa sensor *infrared* dan *parking lock* dapat berjalan dengan normal.

Kata kunci — *aplikasi mobile, internet of things, sensor infrared, smart parking system.*

I. PENDAHULUAN

Sistem parkir merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kebutuhan sistem transportasi, seiring berjalannya waktu kebutuhan ruang parkir cenderung

meningkat dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil, sehingga pada kondisi ini tidak hanya perlu menambah jumlah lahan parkir tetapi juga diimbangi dengan teknologi yang mumpuni didalamnya [1]. Di Indonesia sangat jarang dibahas mengenai *Smart Parking System*, khususnya di area gedung bertingkat seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, bandara dan sebagainya. Jika sistem parkir masih menggunakan sistem manual hal ini tentu akan sangat menyulitkan bagi pengendara mobil jika ingin parkir terutama di jam padat, karena pengendara tidak mengetahui dengan pasti ketersediaan slot pada lokasi parkir, sehingga pengendara harus mengelilingi lokasi parkir terlebih dahulu sebelum dapat memarkirkan kendaraannya. Kondisi seperti ini menyebabkan sistem parkir menjadi tidak efektif, baik itu dari segi waktu ataupun jarak tempuh [2].

Beberapa penelitian tentang *Smart Parking System* yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya oleh A. I. Ramadhan, 2016 [3] dengan membuat sistem parkir menggunakan sensor *infrared* dan arduino berbasis *website*. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Fajri, 2017 [4] dengan membuat sistem yang mampu memberikan informasi ketersediaan slot pada lokasi parkir menggunakan sensor LDR yang ditempatkan sebelum pintu masuk. Ditahun berikutnya penelitian dilakukan oleh M. Akbar, 2018 [1] dengan membuat sistem parkir menggunakan sensor *infrared* berbasis arduino uno rev 3 untuk mendeteksi ketersediaan lokasi parkir. Ditahun yang sama penelitian dilakukan oleh D. Ichwana, 2018 [5] yang melakukan penelitian sistem reservasi menggunakan NFC menggunakan konsep IOT berbasis aplikasi *smartphone*. Setahun setelahnya dikembangkan kembali kembali oleh D. Ichwana, 2019 [6] dengan pengembangan metode fuzzy menggunakan konsep *IoT*, penerapan logika fuzzy digunakan untuk mendapatkan urutan lokasi parkir berdasarkan jarak dan jumlah kapasitas untuk pencarian lokasi parkir terbaik..

Dari semua penelitian tersebut, sistem parkir yang dibangun belum ada yang mengembangkan sistem *booking* parkir menggunakan *smartphone* yang terintegrasi dengan *parking lock* sebagai pengamanan pada slot parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat membuat *Smart Parking System* berbasis aplikasi *mobile* yang dapat digunakan oleh pengendara untuk mengetahui slot parkir yang masih tersedia, serta pengendara dapat melakukan *booking* pada slot yang diinginkan. Pada slot parkir akan dipasang *parking lock* sehingga slot tersebut hanya dapat digunakan oleh pengendara yang sudah melakukan *booking*, dengan aplikasi tersebut maka akan membuat sistem parkir menjadi lebih

efisien, karena pengendara bisa langsung mengetahui ketersediaan slot pada lokasi parkir serta dapat melakukan *booking* sebelum pengendara tersebut sampai di lokasi parkir.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999, *IoT* diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk menghubungkan objek – objek cerdas dan memungkinkannya untuk berinteraksi dengan objek lain, lingkungan maupun dengan peralatan komputasi cerdas lainnya melalui jaringan internet [2].

B. Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengendali rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program terdiri dari CPU (*Central Processing Unit*), memori, I/O tertentu dan unit pendukung seperti Analog-to-Digital Converter (ADC) yang sudah terintegrasi didalamnya [2].

C. ESP32

Mikrokontroler ESP32 adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik yang dibekali dengan perangkat *Wi-Fi* dan *Bluetooth* didalamnya [7].

D. Sensor Infrared

Sensor *Infrared* adalah komponen elektronika yang dapat mengidentifikasi cahaya merah. Sistem sensor *infrared* pada dasarnya menggunakan *infrared* untuk media komunikasi data antara *receiver* dan *transmitter*. Sistem akan bekerja jika *infrared* yang terpancar terhalang oleh suatu benda yang mengakibatkan sinar *infrared* tersebut tidak terdeteksi oleh penerima [8]

E. MQTT

MQTT adalah protokol pesan ringan yang berbasis *publish-subscribe* digunakan diatas protokol TCP/IP. Protokol ini dirancang untuk koneksi dengan *bandwidth* jaringan yang terbatas. Pola pesan *publish-subscribe* ini memerlukan *broker* pesan. *Broker* pesan ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan pesan kepada klien berdasarkan topik. Metode dalam MQTT dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Connect* : Menunggu hingga terhubung dengan server secara mapan.
2. *Disconnect* : Menunggu klien MQTT untuk menyelesaikan pekerjaannya kemudian memutuskan sambungan sesi TCP/IP.
3. *Subscribe* : Menunggu penyelesaian metode *subscribe* atau *unsubscribe*
4. *UnSubscribe* : Meminta server untuk menghentikan *subscribe* klien dari satu atau lebih topik.
5. *Publish* : Segera kembali ke *thread* aplikasi seteleh melewati permintaan ke klien MQTT [9].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Flowchart

Flowchart merupakan gambaran berupa simbol yang menjelaskan alur proses dan intruksi pada suatu sistem [10]

Gambar 1. *Flowchart* Rancangan Program

B. Implementasi Alat

Pada proses ini komponen yang digunakan diletakkan sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen.

Gambar 2. Perancangan *Hardware*

C. Tampilan Layar

1. Tampilan Layar *Create Booking*

Tampilan Layar *Create Booking* dapat dilihat pada gambar 3, tampilan ini digunakan untuk menampilkan lokasi parkir yang masih kosong serta digunakan untuk melakukan *booking* pada lokasi parkir yang diinginkan.

Gambar 3. Tampilan Layar *Create Booking*

2. Tampilan Layar *Check In*

Tampilan Layar *Check In* dapat dilihat pada gambar 4, tampilan ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai slot parkir yang sudah di *booking*. Tombol *check in* pada halaman ini digunakan untuk membuka *parking lock* pada slot yang sudah di *booking*.

Gambar 4. Tampilan Layar *Check In*

3. Tampilan Layar *Check Out*

Tampilan Layar *Check Out* dapat dilihat pada gambar 5, tampilan ini digunakan untuk memberikan informasi slot parkir yang sedang digunakan. Tombol *Check Out* pada tampilan ini berfungsi untuk menutup kembali *parking lock* pada slot yang sudah di *booking*, setelah menekan tombol maka sensor *infrared* akan mengecek ada atau tidaknya kendaraan pada slot parkir. Apabila ada maka sistem akan menginformasikan bahwa status *check out* gagal, apabila sensor tidak mendeteksi adanya kendaraan maka sistem akan menginformasikan bahwa status *check out* berhasil dan *parking lock* akan tertutup kembali.

Gambar 5. Tampilan Layar *Check Out*

D. Uji Coba Program

1. Tabel Uji Coba Sensor *Infrared*

Pada pengujian Tabel 1 disimpulkan bahwa sensor *infrared* mendeteksi benda/penghalang pada jarak 1 – 75cm. Sensor akan menunjukkan data sebesar 1 pada serial monitor dan lampu LED indikator sensor *infrared* akan menyala.

Tabel 1. Tabel Uji Coba Sensor *Infrared*

No	Jarak antara sensor infrared dan Penghalang (cm)	Ouput Sensor Infrared	Lampu LED Indikator Sensor Infrared
1	1-25	1	ON
2	26-50	1	ON
3	51-75	1	ON
4	76-100	0	OFF
5	>100	0	OFF

Gambar 6. Sensor *Infrared* Tidak Terhalang

Gambar 7. Sensor *Infrared* Terhalang

2. Tabel Uji Coba *Output*

Pada pengujian Tabel 2 disimpulkan bahwa mikrokontroler dan komponen yang terpasang dapat berjalan dengan baik, pada mikrokontroler juga dapat menerima perintah dari aplikasi *mobile*.

Tabel 2. Tabel Uji Coba *Output*

No	Kondisi Mikrokontroler	LED Wifi	LED MQTT	LED Sensor	Servo SG90
1	<i>Wifi</i> terkoneksi	Hijau	Merah	Hijau	-
2	<i>Wifi</i> tidak terkoneksi	Merah	Merah	Hijau	-
3	<i>MQTT</i> terkoneksi	Hijau	Hijau	Hijau	-
4	<i>MQTT</i> tidak terkoneksi	Hijau	Merah	Hijau	-
5	Sensor <i>infrared</i> terhalang	Hijau	Hijau	Merah	
6	Sensor <i>infrared</i> tidak terhalang	Hijau	Hijau	Hijau	-
7	Mendapatkan <i>action pull down</i> dari <i>mobile</i>	Hijau	Hijau	Hijau	Servo berputar 180°
8	Mendapatkan <i>action pull up</i> dari <i>mobile</i>	Hijau	Hijau	Hijau	Servo berputar 180°

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan bab sebelumnya terhadap permasalahan sistem yang telah dikembangkan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penggunaan aplikasi *booking* parkir yaitu antara lain :

1. Penggunaan aplikasi dapat memudahkan pengendara untuk mengetahui ketersediaan slot pada lokasi parkir serta melakukan *booking* pada slot yang diinginkan.

2. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan sensor *infrared* berfungsi dengan baik, sehingga sensor dapat mendeteksi status pada slot parkir.
3. Aplikasi *mobile* berhasil menginformasikan ketersediaan slot parkir dan dapat melakukan *booking* pada slot yang diinginkan.
4. Mikrokontroler dapat berjalan dengan semestinya serta dapat dikontrol melalui aplikasi *mobile*

DAFTAR ACUAN

- [1] M. Akbar and S. Jura, "SISTEM TERSEMAT PENDETEKSI SLOT PARKIR," *J. Inf. Sains dan Teknol.*, vol. 3, no. 2, pp. 291–298, 2018.
- [2] Rudi, I. Dinata, and R. Kurniawan, "RANCANG BANGUN PROTOTYPE SISTEM SMART PARKING BERBASIS ARDUINO DAN PEMANTAUAN MELALUI SMARTPHONE," *J. Ecotipe*, vol. 4, no. 2, pp. 14–20, 2017.
- [3] A. I. Ramadhan, D. Triyanto, and I. Ruslianto, "PENGEMBANGAN SISTEM PARKIR OTOMATIS MENGGUNAKAN ARDUINO MEGA 2560 BERBASIS WEBSITE," *J. Coding, Sist. Komput. Untan*, vol. 04, no. 02, pp. 184–194, 2016, doi: 10.21608/aafu.2016.14660.
- [4] Fajri, I. Hidayat, and Estanto, "PEMANTAUAN KETERSEDIAAN RUANG PARKIR DENGAN TEKNOLOGI ZIGBEE," *e-Proceeding Eng.*, vol. 4, no. 2, pp. 1528–1536, 2017.
- [5] D. Ichwana, R. Aisuwarya, S. Ardopa, and I. Purnama, "Sistem Cerdas Reservasi dan Pemantauan Parkir pada Lokasi Kampus Berbasis Konsep Internet of Things," *J. Teknol. dan Sist. Komput.*, vol. 6, no. 2, pp. 57–63, 2018, doi: 10.14710/jtsiskom.6.2.2018.57-63.
- [6] D. Ichwana, S. D. Putra, and S. Ekariani, "Sistem Cerdas Penentuan Lokasi Parkir pada Area Kampus Menggunakan Fuzzy Logic Berbasis Internet of Things," *J. Teknol. dan Sist. Komput.*, vol. 7, no. 2, pp. 64–70, 2019, doi: 10.14710/jtsiskom.7.2.2019.64-70.
- [7] F. N. Iksan and G. Tjahjadi, "PERANCANGAN STOP KONTAK PENGENDALI ENERGI LISTRIK DENGAN SISTEM KEAMANAN HUBUNG SINGKAT DAN FITUR NOTIFIKASI BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT)," *J. Elektro*, vol. 11, no. 2, pp. 83–92, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/JTE/article/view/535>.
- [8] M. A. Gunawan, A. Mulyana, and S. Aulia, "RANCANGAN SISTEM PARKIR CERDAS BERBASIS ANDROID DESIGN OF SMART PARKING SYSTEM BASED ON ANDROID," *e-Proceeding Appl. Sci.*, vol. 5, no. 3, pp. 1–8, 2019.
- [9] S. Mulyono and S. F. C. Haviana, "Implementasi MQTT untuk Pemantauan Suhu dan Kelembaban pada Laboratorium," *J. Transistor Elektro dan Inform. (TRANSISTOR EI)*, vol. 3, no. 3, pp. 140–144, 2018.
- [10] C. P. Yahwe, Isnawaty, and L. . F. Aksara, "RANCANG

BANGUN PROTOTYPE SYSTEM MONITORING
KELEMBABAN TANAH MELALUI SMS
BERDASARKAN HASIL PENYIRAMAN TANAMAN
‘STUDI KASUS TANAMAN CABAI DAN TOMAT,’”

semantik, vol. 2, no. 1, pp. 97–110, 2016, doi: doi:
10.1016/j.ccr.2005.01.030.